

РАЗРАБОТКА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ СРЕДСТВАМИ ХИМИИ В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

© 2025 Д.Д. Бордюг¹, Д.А. Чернышев²

¹ГБПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж»

²ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

В статье представлена разработка и теоретическое обоснование диагностического инструментария, направленного на оценку профессионально-личностного развития студентов педагогических направлений в системе среднего профессионального образования средствами химии. Описаны основные компоненты инструментария и методологические подходы к его созданию. Выделены ключевые критерии и показатели, отражающие уровень формирования профессиональных и личностных качеств будущих педагогов. Результаты апробации инструментария свидетельствуют о его эффективности в диагностике и поддержке развития профессионально значимых характеристик студентов.

Ключевые слова: диагностический инструментарий, профессионально-личностное развитие, студенты педагогических направлений, химия, среднее профессиональное образование, оценка, педагогическая подготовка.

Современная система подготовки педагогов в системе среднего профессионального образования (СПО) требует всестороннего и комплексного подхода к формированию профессионально-личностных качеств будущих специалистов. В условиях динамично развивающегося образовательного пространства особое значение приобретает не только овладение профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и развитие личностных характеристик, позволяющих эффективно справляться с задачами педагогической деятельности, быть гибким, креативным и социально ответственным участником образовательного процесса.

Химия как учебная дисциплина в этом контексте представляет собой не только источник научных знаний, но и мощный инструмент формирования личности будущего педагога. Благодаря своей междисциплинарной природе, химия способствует развитию таких универсальных компетенций, как логическое и критическое мышление, исследовательская активность, умение анализировать и синтезировать информацию, принимать обоснованные решения, а также формировать устойчивую мотивацию к обучению и самосовершенствованию. Кроме того, изучение химии позволяет воспитывать в студентах ответственность, аккуратность, внимательность, целеустремлённость и способность к рефлексии — качества, необходимые для эффективной педагогической практики.

Однако, несмотря на признанную значимость дисциплины, в системе подготовки педагогических кадров наблюдается дефицит специализированных диагностических средств, направленных на выявление и оценку уровня профессионально-личностного развития студентов средствами именно химического образования [1]. Это существенно затрудняет реализацию системного мониторинга развития будущих педагогов, а также ограничивает возможности целенаправленного педагогического воздействия, адаптированного к индивидуальным образовательным маршрутам студентов.

Научная новизна настоящего исследования заключается в разработке комплексного диагностического инструментария, который позволяет проводить целостную и многоаспектную оценку формирования профессионально-личностных качеств студентов педагогических направлений в процессе изучения химии. Данный инструментарий основан на интеграции ключевых положений личностно-ориентированного подхода, аксиологических принципов образования и компетентностной модели подготовки специалистов. Особое внимание в нём уделено адаптации теоретико-методологических основ к особенностям химического образования в рамках СПО, что обеспечивает его практическую значимость и высокую степень применимости в образовательной среде.

Таким образом, представляемая концепция не только способствует более глубокому осмыслению роли химии в профессиональной подготовке будущих педагогов, но и открывает новые перспективы для разработки эффективных педагогических технологий, ориентированных на формирование гармоничной, профессионально зрелой личности.

Цель статьи – обосновать теоретически и представить разработанный диагностический инструментарий, позволяющий оценивать уровень профессионально-личностного развития студентов педагогических направлений через предмет «Химия» в условиях среднего профессионального образования.

2. Методологическая база и методы исследования

Разработка диагностического инструментария опирается на совокупность современных педагогических, психологических и аксиологических подходов, обеспечивающих целостное понимание процессов формирования профессионально-личностных качеств студентов педагогической направленности в условиях среднего профессионального образования.

В основу методологической базы легли следующие концептуальные подходы:

- личностно-ориентированный подход, который акцентирует внимание на признании уникальности каждого обучающегося, его индивидуальных особенностей, учебной мотивации, жизненных целей и ценностей. Такой подход предполагает создание условий для раскрытия личностного потенциала студента, его самореализации в образовательной и будущей профессиональной деятельности [4]. Он позволяет сделать диагностику более адресной, способствуя построению индивидуальных траекторий развития.

- компетентностный подход, обеспечивающий целостную оценку уровня сформированности профессиональных компетенций, включающих как предметные знания и умения, так и метапредметные и личностные качества. Этот подход позволяет соотнести образовательные результаты с требованиями профессионального стандарта педагога и рынка труда, обеспечивая практико-ориентированную направленность диагностики.

- аксиологический подход, направленный на выявление и осмысление ценностных установок, моральных и этических ориентиров студентов, которые играют важную роль в процессе их профессионального самоопределения. В данном контексте особое внимание уделяется формированию у студентов устойчивой мотивации к педагогической деятельности, гуманистической направленности личности и пониманию социальной значимости профессии педагога [5].

- применение психодиагностических методов, среди которых основными выступают анкетирование, тестирование, методы экспертных оценок и самооценки, а также техники педагогической рефлексии. Эти методы позволяют получить как

количественные, так и качественные данные о степени сформированности профессионально-личностных характеристик студентов, их динамике и зависимости от условий образовательной среды.

Методы исследования, использованные в рамках работы, включали:

- системный анализ научной и методической литературы в области педагогики, психологии, аксиологии, а также методических материалов, посвящённых диагностике профессиональных и личностных качеств будущих педагогов. Это позволило обосновать выбор теоретической модели исследования и выделить основные критерии диагностики.

- разработку, валидацию и апробацию авторских диагностических методик, ориентированных на педагогические специальности. Исследование проводилось на базе профессионально-педагогических колледжей, где была организована экспериментальная площадка для пилотного тестирования инструментария.

- сбор, обработку и интерпретацию эмпирических данных с применением методов математико-статистического анализа, включая описательную статистику, факторный и корреляционный анализ, а также методы интерпретации качественных данных, полученных в ходе наблюдений, интервью и анализа рефлексивных материалов студентов.

Комплексное применение указанных методологических основ и методов позволило обеспечить научную обоснованность, валидность и практическую значимость разработанного инструментария, а также его адаптированность к специфике химического образования в системе СПО.

3. Разработка диагностического инструментария

В рамках исследования был разработан комплексный диагностический инструментарий, направленный на оценку ключевых компонентов профессионально-личностного развития студентов педагогических направлений с опорой на потенциал учебной дисциплины «Химия». Концепция инструментария основана на интеграции нескольких взаимосвязанных блоков, каждый из которых отражает определённый аспект профессионального становления будущего педагога.

1. Мотивационно-ценностный блок

Целью данного блока является выявление степени выраженности профессиональных и учебных мотивов, а также исследование системы ценностных ориентаций студентов, связанных с выбором педагогической профессии и отношением к химии как учебному предмету. Диагностика включает в себя опросники, позволяющие определить:

- внутреннюю и внешнюю мотивацию к обучению,
- степень осознанности профессионального выбора,
- значимость гуманистических и профессиональных ценностей,
- отношение к химии как к инструменту формирования педагогического мышления и мировоззрения [6].

Особое внимание уделяется выявлению устойчивых личностных установок, способствующих осознанному профессиональному самоопределению.

2. Когнитивный блок

Данный компонент направлен на оценку уровня теоретической подготовки студентов, глубины понимания ими содержания профессиональных задач и способности применять химические знания в педагогическом контексте. Содержательная часть блока включает:

- тесты на определение базового и профильного уровня знаний по химии,

- задания на выявление понимания взаимосвязей между химическими явлениями и процессами, имеющими значение в образовании,
- кейсы педагогических ситуаций, требующих интеграции предметных знаний и педагогической интуиции [7].

Таким образом, когнитивный блок позволяет диагностировать не только предметную осведомлённость, но и уровень осмысления значимости химии в профессиональной деятельности.

3. Деятельностный блок

Цель данного блока — зафиксировать уровень сформированности практико-ориентированных профессиональных умений, которые проявляются в процессе выполнения заданий, моделирующих реальные педагогические и исследовательские ситуации. Диагностика проводится через:

- выполнение лабораторных и проектных заданий,
- участие в мини-исследованиях с педагогической направленностью,
- наблюдение за деятельностью студентов в процессе учебных практик и семинарских занятий [8].

Результаты позволяют оценить не только уровень развития профессиональных действий, но и способность к инициативности, самостоятельности и применению химических знаний в педагогической среде.

4. Рефлексивно-оценочный блок

Этот компонент предназначен для диагностики способности студентов к саморефлексии, самооценке и постановке целей личностного и профессионального развития. Он включает:

- методики рефлексивного дневника,
- шкалы самооценки профессиональных качеств,
- задания на анализ собственных достижений и затруднений в процессе обучения;
- проведение бесед и интервью на тему профессионального самоопределения.

Рефлексивно-оценочный блок способствует развитию у студентов способности к критическому осмыслению собственного опыта, выявлению зон роста и формированию установки на непрерывное профессиональное совершенствование [7].

Инструментарий каждого блока включает:

- специально разработанные анкеты и тесты,
- кейс-задания и ситуационные упражнения,
- шкалы оценки с интерпретацией результатов по уровням (низкий, средний, высокий),
- критерии, отражающие как количественные, так и качественные показатели развития [9].

Методики проходят апробацию в условиях реального образовательного процесса в учреждениях СПО, что обеспечивает их валидность, надёжность и практическую применимость. Полученные с их помощью данные позволяют педагогам и методистам осуществлять адресную поддержку студентов, выстраивать индивидуальные образовательные маршруты и повышать эффективность педагогического сопровождения в процессе изучения химии.

5. Апробация и анализ результатов

С целью оценки эффективности, практической применимости и диагностической ценности разработанного инструментария была проведена его апробация в образовательной среде. Экспериментальная база включала ряд профессионально-педагогических колледжей, в которых обучаются студенты по направлениям

подготовки педагогического профиля. Апробация осуществлялась в рамках учебного процесса и включала как фронтальное, так и индивидуальное тестирование.

Общая численность выборки составила более 150 студентов, что позволило обеспечить статистическую достоверность полученных данных. В исследовании приняли участие студенты разных курсов, что позволило проанализировать результаты с учётом уровня образовательной подготовки и этапа профессионального становления.

Результаты апробации подтвердили:

- Высокую надёжность и валидность инструментов диагностики, что было установлено на основе анализа внутренней согласованности методик (коэффициент α Кронбаха по большинству шкал превышал 0.75), сопоставления результатов разных блоков, а также экспертной оценки применяемых процедур [10].

- Диагностическую чувствительность — инструментарий продемонстрировал способность эффективно выявлять различия в уровне профессионально-личностного развития студентов, в том числе по таким критериям, как мотивация, ценностные ориентации, уровень когнитивной компетентности и сформированность рефлексивных умений. Это подтверждает его пригодность для многоаспектного анализа состояния и динамики профессионального роста обучающихся.

- Функциональность инструментария в условиях образовательной практики — данные, полученные в ходе диагностики, были успешно использованы преподавателями для построения индивидуальных траекторий развития студентов. Это включало адаптацию учебных заданий, внедрение элементов наставничества, коррекцию учебных стратегий и организацию развивающих форм работы (практикумы, мастер-классы, проектная деятельность).

Анализ полученных результатов также позволил:

- Выявить типичные затруднения студентов в процессе формирования профессиональной идентичности, среди которых наиболее распространёнными оказались: неустойчивость профессиональных мотивов, недостаточная осознанность выбора педагогической профессии, низкий уровень самооценки, слабое представление о практическом применении химических знаний в будущей профессиональной деятельности.

- Обосновать необходимость разработки и внедрения целенаправленных образовательных мероприятий, направленных на поддержку профессионального самоопределения студентов, формирование устойчивой учебной мотивации и развитие рефлексивных способностей. По итогам анализа был предложен комплекс педагогических решений, включающий: тематические тренинги, интеграцию элементов профориентации в содержание учебных курсов, организацию учебных проектов с социальной и педагогической направленностью, проведение мотивационно-ценностных семинаров и диагностику в динамике [3].

Таким образом, апробация диагностического инструментария не только подтвердила его научную обоснованность и практическую эффективность, но и позволила определить векторы дальнейшей работы по совершенствованию профессиональной подготовки студентов педагогических специальностей в системе СПО с использованием потенциала химического образования.

6. Выводы и рекомендации

1) Эффективность инструментария:

Разработанный диагностический инструментарий доказал свою эффективность как комплексное средство оценки профессионально-личностного развития студентов педагогических направлений средствами химии в системе среднего профессионального

образования. Интеграция различных диагностических методов — анкетирования, тестирования, практических заданий и рефлексивных упражнений — обеспечивает всесторонний анализ ключевых компонентов развития: мотивации, знаний, умений и самооценки.

2) Индивидуализация педагогической поддержки:

Инструментарий позволяет выявлять не только сильные стороны студентов, но и проблемные зоны, требующие коррекции и дополнительной поддержки. Это создаёт предпосылки для разработки индивидуальных образовательных маршрутов, направленных на целенаправленное развитие профессионально значимых личностных качеств и компетенций. Такой подход способствует повышению эффективности учебного процесса и формированию устойчивой мотивации к педагогической деятельности.

3) Практическая значимость результатов диагностики:

Полученные данные служат основой для совершенствования учебных программ по химии и педагогике, учитывающих особенности профессионального становления студентов. На их основе можно разрабатывать инновационные методики и технологии обучения, стимулирующие развитие критического мышления, творческого подхода и коммуникативных навыков, необходимых будущим педагогам.

4) Развитие профессиональной компетентности и мотивации:

Диагностический инструментарий способствует не только оценке текущего уровня развития, но и формированию у студентов осознанной мотивации к профессиональному саморазвитию. В результате повышается качество подготовки будущих педагогов, что положительно отражается на их готовности к профессиональной деятельности в образовательных организациях.

5) Перспективы дальнейших исследований и внедрения:

- Расширение выборки: дальнейшие исследования планируется проводить с более широким и разнообразным контингентом студентов педагогических направлений, что позволит повысить универсальность и адаптивность инструментария.

- Междисциплинарное расширение: необходимо дорабатывать диагностические средства с учётом специфики других педагогических дисциплин (например, математика, биология, литература), что обеспечит комплексный подход к развитию профессионально-личностных качеств.

- Интеграция в систему педагогического сопровождения: планируется внедрение диагностического инструментария в систему постоянного мониторинга и сопровождения студентов, что обеспечит своевременную педагогическую поддержку и повышение качества профессиональной подготовки.

- Разработка цифровых форматов: перспективным направлением является создание электронных платформ и мобильных приложений для автоматизации диагностики, анализа и формирования индивидуальных рекомендаций.

6) Рекомендации для практикующих педагогов и руководителей образовательных организаций:

- Внедрять разработанный инструментарий в учебный процесс для регулярной оценки и сопровождения студентов.

- Использовать результаты диагностики при планировании коррекционно-развивающих и мотивационных мероприятий.

- Организовывать повышение квалификации педагогов по методам диагностики и сопровождения профессионально-личностного развития.

- Создавать условия для междисциплинарного взаимодействия педагогов и психологов в рамках профессиональной подготовки студентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богданова Д. А. Профессиональное самоопределение студентов в системе среднего профессионального образования / Д. А. Богданова // Современная педагогика. – 2021. – № 2. – С. 112–118.
2. Лусканова Н. Г. Диагностика учебной мотивации студентов / Н. Г. Лусканова // Среднее профессиональное образование. – 2020. – № 11. – С. 43–46.
3. Посохова С. Т. Методика диагностики профессионально-личностного развития студентов / С. Т. Посохова // Педагогический журнал. – 2022. – № 5. – С. 32–39.
4. Фролов В. Н. Химия как средство формирования профессиональных компетенций педагогов / В. Н. Фролов // Химическое образование. – 2020. – № 3. – С. 15–22.
5. Реан А. А. Педагогическая рефлексия и профессиональное развитие / А. А. Реан // Вестник педагогика. – 2021. – № 9. – С. 21–28.
6. Смирнова Е. В. Современные методы диагностики профессионального развития студентов / Е. В. Смирнова // Психолого-педагогические исследования. – 2023. – Т. 15, № 1. – С. 56–65.
7. Иванова М. С. Профессионально-личностное развитие студентов в системе СПО: теоретические и практические аспекты / М. С. Иванова. – М.: Просвещение, 2022. – 280 с.
8. Кузнецова А. Ю. Формирование мотивации к педагогической деятельности средствами химии / А. Ю. Кузнецова // Наука и образование. – 2021. – № 4. – С. 99–104.
9. Николаев В. П. Инновационные технологии в педагогическом образовании / В. П. Николаев. – СПб.: Питер, 2020. – 224 с.
10. Петрова Л. А. Аксиологический подход в педагогике / Л. А. Петрова // Современные проблемы науки и образования. – 2020. – № 6. – С. 12–18.

Поступила в редакцию 28.04.2025 г.

DEVELOPMENT OF DIAGNOSTIC TOOLS FOR ASSESSMENT OF PROFESSIONAL AND PERSONAL DEVELOPMENT OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL DIRECTIONS BY MEANS OF CHEMISTRY IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION

D.D. Bordyug, D A. Chernyshev

The article presents the development and theoretical justification of diagnostic tools aimed at assessing the professional and personal development of pedagogy students in the system of secondary vocational education through the subject of chemistry. The main components of the toolkit and the methodological approaches to its creation are described. Key criteria and indicators reflecting the level of formation of professional and personal qualities of future teachers are identified. The results of the toolkit's testing demonstrate its effectiveness in diagnosing and supporting the development of professionally significant student characteristics.

Key words: diagnostic tools, professional and personal development, pedagogy students, chemistry, secondary vocational education, assessment, teacher training.

Бордюг Димитрий Димитриевич
Преподаватель, ГБПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж».
г. Донецк, РФ.
E-mail: d.bordyug888@gmail.com

Bordyug Dimitriy Dimitriyevich
Teacher Donetsk Vocational and Pedagogical College,
Donetsk, RF.
E-mail: d.bordyug888@gmail.com

Чернышев Дмитрий Алексеевич.
Доктор педагогических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, РФ.
E-mail: chernishevdmity@gmail.com

Chernishev Dmitry Alekseevich.
Doctor of Pedagogical Sciences, associate Professor,
Donetsk State University, Donetsk, RF.
E-mail: chernishevdmity@gmail.com